

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕСУЛЬФУРАЦИИ СТАЛИ МАРКИ 20ГЛ В ИНДУКЦИОННЫХ ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ.

Р.В. Зокиров¹, В.Б. Хамроев², А.С. Адашбоев³

¹АО «Quyuv-mexanika zavodi», O‘zbekiston, ²АФ НИТУ МИСИС, O‘zbekiston, ³НИТУ МИСИС, Moskva.

Современное машиностроение и металлургия предъявляют высокие требования к качеству сталей, особенно к содержанию вредных примесей, таких как сера. Сера в стали способствует образованию трещин при горячей деформации (явление красноломкости) и снижению механических свойств материала. Поэтому снижение содержания серы до минимально возможного уровня является весьма актуальным для производства качественных сталей, таких как сталь марки 20ГЛ, которая широко используется для изготовления железнодорожных литых деталей ответственного назначения [1].

Цель работы заключается в проведении эксперимента по оптимизации процесса десульфурации стали марки 20ГЛ в индукционной плавильной печи с целью снижения содержания серы и повышения физико-механических свойств литой детали баковой рамы.

В сталеплавильном производстве традиционно для удаления серы в стали добавляется известь и шпат в соотношении 3:1. В индукционных печах в основном используется нейтральная футеровка (86 % Al_2O_3 и 13 % MgO). Поскольку в индукционной печи футеровка меняется после каждых 20–30 плавов, использованная футеровка считается техногенными отходами [2].

В АО «Литейно-механический завод» проводили несколько плавов в ИСТ-6. Шихта была приготовлена для стали марки 20ГЛ. В качестве флюсующих материалов добавили известь, а вместо шпата использовали отходы футеровки ИСТ-6. На каждой плавке отбирали пробы до и после добавления флюсующих материалов для определения химического состава и испытания физико-механических свойств (таблица 1,2).

Таблица 1 – Содержание химических элементов в стали 20ГЛ в %

№	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Al
По ГОСТ 32400- 2013	0,17- 0,25	0,30- 0,50	1,10- 1,40	Не более					
				0,025	0,025	0,30	0,30	0,60	0,065
Плавка № 47									
До	0,18	0,25	0,85	0,030	0,038	0,055	0,066	0,12	0,001
После	0,19	0,37	1,18	0,021	0,024	0,055	0,066	0,12	0,04
Плавка № 49									
До	0,19	0,27	0,87	0,029	0,037	0,057	0,056	0,084	0,002
После	0,20	0,39	1,15	0,02	0,019	0,057	0,056	0,084	0,06
Плавка № 51									
До	0,20	0,25	0,80	0,032	0,040	0,067	0,073	0,075	0,001
После	0,22	0,40	1,20	0,024	0,023	0,067	0,073	0,075	0,057
Плавка № 56									

№	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Al
До	0,17	0,25	0,82	0,030	0,039	0,066	0,08	0,146	0,003
После	0,18	0,34	1,19	0,024	0,025	0,066	0,08	0,146	0,05

Таблица 2 Механические испытания на растяжение и ударную вязкость.

№	Предел текучести, МПа	Временное сопротивление, МПа	Относительные удлинение, %	Относительные сужение, %	Ударная вязкость, КДж/м ² при - 60°С
По ГОСТ 32400-2013	Не менее				
	343	510	18	30	200
Плавка №47					
До	340	500	18	29	185
После	346	535	30	57	245
Плавка №49					
До	342	505	17	26	195
После	345	513	26	40	392
Плавка №51					
До	340	501	15	27	210
После	376	543	28	41	417
Плавка №56					
До	343	508	17	25	200
После	383	559	24	61	466

Проведённый эксперимент показал, что использование отходов футеровки ИСТ-6 в качестве замены шпата в соотношении с известью 3:1 при десульфурации стали марки 20ГЛ в индукционной печи позволяет эффективно снижать содержание серы в стали. Это способствует улучшению физико-механических свойств литых деталей, таких как баковая рама. Применение отходов футеровки также представляет собой экологически целесообразное решение, позволяющее утилизировать техногенные отходы сталеплавильного производства.

Список литературы

- 1 Турсунов Н. К. // Исследование процессов рафинирования и модифицирования металла с целью совершенствования технологии выплавки стали 20ГЛ в индукционной тигельной печи и повышения ее качества. - 2017.
- 2 Мануев М.С Исследование микролегирования, модифицирования и термической обработки на ударную вязкость стали 20ГЛ при низких температурах для отливок железнодорожного транспорта. // - 2006. - с 4.